

МЕРЫ ДЛИНЫ В БРИТАНСКОМ АНГЛИЙСКОМ

Сафоева Камола

студентка Кокандского педагогического института,

Турсуналиева Мохидил

студентка Кокандского педагогического института,

Научный руководитель: Тиляходжаева Фазиля Мухамеджановна

доцент межфакультетской языковой кафедры

АННОТАЦИЯ: В данной статье дается подробное описание Имперских мер длины в Британском английском языке. Дается информация о том, как используется современная метрическая система в Англии в настоящее время. В статье подчеркивается важность знания Имперских мер длины для понимания при чтении исторических книг на английском языке на занятиях иностранного языка.

Ключевые слова: Газетные статьи, Имперская система, измерение, метрическая, части тела

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Опыт использования английских текстов на занятиях английского языка показывает, что чтение и понимание текста усложняется, если студенты встречаются в тексте сокращения типа oz., fl. oz., lb. и прочие. Несмотря на то, что с 1995 года в Великобритании официально принята метрическая система измерений – это та, к которой привыкли мы, с километрами и килограммами, все же эти сокращения можно встретить также в настоящее время. Не удивительно, что именно англичане, которые, как известно, склонны к консерватизму, сохранили до нашего времени и свою специфическую систему мер, да еще и за океан ее распространили. Анализ газетных статей также показал, несмотря на официальное признание, авторы статей не спешат

внедрять всемирно принятую метрическую систему и по старинке пользуется национальной.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Надо признать, что глобализация все увереннее вытесняет все эти специфические меры из жизни – вести бизнес гораздо удобнее в единой, принятой всеми метрической системе с граммами, метрами и литрами. Но пока фунты и унции не исчезли полностью, иметь о них представление необходимо.

Как известно, в старину измеряли тем, что было под рукой, а чаще – самой рукой. Английская система мер складывалась в «дометрическое» время, и в качестве «эталонов» использовались какие-либо [части тела](#), емкости или подручные материалы. Например,

Inch (дюйм) составлял среднюю ширину большого пальца мужской руки **Foot** (фут) был равен средней длине ступни взрослого человека

Stone (камень) был равен весу камня определенных размеров

Так, например, английский дюйм (inch) – это усредненное значение ширины большого пальца на мужской руке. Еще проще с футом (foot) – это ступня по-английски, а как единица измерения использовалась в значении длины ступни взрослого человека. Такого рода способы измерения есть в истории любого народа. Так в Фергане, по мнению Хинца и Давидович, в качестве меры длины также использовались части тела [1-110]: такие как палец, кулак, плечо и другие. Как утверждает этнограф, востоковед, специалист по Средней Азии. Антонина Константиновна Писарчик[2-231], “Сустав”, мера длины, у мастеров-строителей Ферганы равная обычно средней фаланге среднего пальца руки. Женщины про отмеривании материи этим термином называют первую фалангу большого пальца”. В математике часто предлагается использовать обычную систему(The customary system of measurement) измерения. Говоря об обычных единицах длины, учащимся

объясняется возможность использования обычных единиц измерения, такие как дюйм, фут, ярд и миля. Так на практике,

скрепка имеет длину около 1 дюйма.

Измерительная линейка имеет длину 1 фут. □

Хоккейная клюшка имеет длину около 1 ярда.

"A paperclip is about 1 inch long.

A measuring ruler is 1 foot long.

A hockey stick is 1 yard long approx."

Таким

образом напрашивается вывод, что обычным для детей являются дометрические единицы измерения. Официально измерения, используемые в Англии, являются метрическими единицами, как и в остальной Европе, но имперские меры также используются и переплетаются с активным использованием. Есть примеры, когда измерения, используемые в Англии, обычно являются имперскими, а не метрическими, например, используются мили вместо километров и реже используются дюймы вместо сантиметров.

Чаще всего при объяснении размеров даются обе единицы, используемые для измерения. Так, для измерения размера печатных букв даётся следующее объяснение:

a unit used for measuring the size of printed letters, equal to about 0.3 mm or 1/72 of an inch:

*The large letters are **in** 7.5 point type, and the small letters are **in** 6 point.* Следовательно, чтобы понять текст на английском языке, в котором описываются размеры спортивных полей необходимо знать, что означают такие термины как, *Inch, Foot, Yard*.

Так например, Inch (дюйм) используется для измерения длины небольших предметов. Пример: Длина точилки.

Foot: Фут используется для измерения небольшого роста и расстояния. Пример: Высота стула.

Yard: Ярд используется для измерения длины большего расстояния. Пример: длина баскетбольного поля.

А именно, что ярд -это единица измерения длины в английской системе мер, равная 3 футам или 36 дюймам. Соглашением англоговорящих наций с 1 июля 1959 года длина ярда принята равной 0,9144 метра. 1760 ярдов составляют сухопутную милю. Фурлонг же является британской и американской единицей **измерения расстояния**. В настоящее время фурлонг в качестве единицы измерения расстояния используется на **скачках в Великобритании**.

Как известно, скачки – один из старейших и второй по посещаемости после футбола спорт в Британии.

*“Правда ли, что при своем весе Баярд может обогнать других на сто ярдов за пять **фурлонгов** и что поставить на него деньги – это верный выигрыш?”*

*Is it a fact that at the weights Bayard could give the other a hundred **yards** in five **furlongs**, and that the stable have put their money on him?’*

Mile(1.6093 **km**) – «сухопутная» миля. Очень близка к 1600 метрам.

Ми́ля (от лат. *mille passus* — тысяча двойных шагов римских солдат в полном облачении на марше) — путевая мера для измерения расстояния, введённая в Древнем Риме. Величина древнеримской мили (миллиария) составляла 1482 метра.

Naut mile(1.832**km**) – **миля морская. Больше простой мили почти на 231 метр.**

Морская ми́ля — единица измерения расстояния, используемая в мореплавании и авиации. По современному определению, принятому на Международной гидрографической конференции в Монако в 1929 году, международная морская миля равна ровно 1852 метрам

В следующих примерах из газеты “**The Guardian**” также используется Имперская система:

A massive 35-foot-long male humpback whale washed up on the shore of a Long Island beach early Monday morning. He later added: "Unusual" 650-pound fossil whale skull found in Maryland, estimated to be 12 million years old.

*Судя по переводу, **фунты и мили** используются в Англии и в настоящее время.*

*В Мэриленде найден необычный череп ископаемого кита весом 650 **фунтов**, возраст которого оценивается в 12 миллионов лет.*

A Pennsylvania family discovered a 650-lb fossil whale skull on the Chesapeake Bay in southern Maryland.

*Семья из Пенсильвании обнаружила череп ископаемого кита весом 650 **фунтов** в Чесапикском заливе на юге Мэриленда.*

Следующие примеры свидетельствуют о том, что на уроке математики учащимся стараются объяснить оба вида измерения.

Example 1: What is the length of the window (in feet) if a 12-inch ruler is placed 4 times in line?

Solution: A 12-inch ruler is placed 4 times.

So, length of the window is $12 \times 4 = 48$ inches = 4 feet.

Example 2: What should be the minimum length(in cm) of a pencil box so that a pen of length 450 mm can fit inside it?

Solution: 1 mm = 110 cm

450 mm = 45 cm

The minimum length of a pencil box should be more than 45 cm only.

Example 3: The gate is 3 feet long. How many inches is it long?

Solution: 1 feet = 12 inches

3 feet = $3 \times 12 = 36$ inches

Example 4: Olive walked 100 yards from her house to the bookstore and Mark walked 300 feet from her house to her friend's house, who walked more?

Solution: 1 yard = 3 feet

100 yards = 300 feet

So, Olive walked 300 feet and Mark also walked 300 feet.

Both walked the same distance.

И в тоже время даются следующие задачи с использованием единиц измерения:

Practice Problems on Measurement of Length

Kim started walking from her house. She traveled 2 km from her house to the park, 3000 m from park to the club and 10,000 cm from club to her house. How much distance did she travel in all (in m)?

- 51 m
- 5100 m
- 51000 m
- None of these

How many erasers of length 30 mm can you fit in a 13 cm box if they are placed in a straight line one after the other?

- 1
- 2
- 3
- 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Из вышесказанного можно сделать вывод, изучая единицы измерения длины в Британском английском важно объяснить как имперские, так и метрические, Студентам важно знать, что официально измерения, используемые в Англии, являются метрическими единицами, как и в остальной Европе, но имперские меры также используются и переплетаются с активным использованием. Есть примеры, когда измерения, используемые в

Англии, обычно являются имперскими, а не метрическими, например, используются *мили* вместо *километров* и реже используются *дюймы* вместо *сантиметров*. В результате мы делаем предложения для педагогов, которые преподают английский язык, чтобы давали объяснения обоим мерам измерения. Необходимо сделать подробную разбивку измерений в учебной программе по основной теме «Измерение». Студенты должны уметь распознавать и использовать сокращенные символы имперских измерений длины.

Студенты должны понимать и использовать приблизительную эквивалентность между метрическими единицами и общепринятыми имперскими единицами, такими как дюймы, фунты, мили и ярды.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Е.А. Давидович. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии.* // М.: ГРВЛ. 1970. 148 с.
2. А.К.Писарчик, Меры длины, употреблявшиеся ферганскими мастерами-строителями, стр 231
3. <https://dictionary.cambridge.org>
4. <https://www.theguardian.com>
5. <http://kronk.spb.ru> > library > [hinz-davidovich-1970](#)
6. [*Hindustan Times*](#) [Published on Jan 31, 2023 10:25 AM IST]
7. <https://lim-english.com> Единицы измерения на английском языке - Lim English
8. А.К. Дойл, «Записки о Шерлоке Холмсе», 2015 г.
9. Gulnora, Israilova. "STATEMENT OF THE LEARNING TASK AS A MEANS OF LANGUAGE DEVELOPMENT OF A YOUNGER STUDENT IN THE RUSSIAN LANGUAGE LESSONS." *Gospodarka i Innowacje*. 32 (2023): 180-184.
10. Mamadzhanovna, Israilova Gulnora. "Identification of gaps in students' knowledge of the Russian language." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE &*

- INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 189-192.
11. Mamadjanovna, Isroilova Gulnora. "MECHANISMS OF USE OF EDUCATIONAL METHODS IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE SUBJECT OF HIGHER EDUCATION." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.11 (2022): 71-73.
12. Yuldashev, Mirmuhsin. "MODERN TENDENCIES IN AMERICAN SHORT STORY GENRE." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 380-382.
13. Munavvarjon o'gli, Mirmuhsin Yuldashev. "FLASH FICTION AS AN INNOVATION IN LYDIA DAVIS'S SHORT STORIES." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 422-425.
14. Tilyakhodzhaeva F. (2021). FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL ABILITIES OF STUDENTS IN ENGLISH LESSONS. <https://doi.org/doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-11-41>
15. Muhamedjanovna, Tilyakhodzhaeva Fazilya. "FROM THE EXPERIENCE OF USING THE CLIL METHODOLOGY IN UZBEKISTAN." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 249-255.
16. Tilyakhodzhaeva, F. M. "Artistic Features in the Stories of Adalbert Stifter." *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY* 4.1 (2023): 10-13.
17. Muhammadzhonovna, Tilyakhodzhaeva Fazilya. "REQUIRED ENGLISH LINGUISTIC KNOWLEDGE FOR TEACHING MATH IN ENGLISH." *The American Journal of Applied sciences* 5.01 (2023): 1-4.

18. ТИЛЯХОДЖАЕВА, ФАЗИЛЯ МУХАММЕДЖАНОВНА, and ХУРШИДА МАРИПОВА. "ПРОЕКТ" EARLY ENGLISH AT SCHOOL IN UZBEKISTAN". " *БУДУЩЕЕ НАУКИ-2015*. 2015.
19. Tilyakhodzhaeva, F. M. "Some Problems of the Use of Authentic Texts in a Foreign Language Lessons in the Uzbek Audience." *Miasto Przyszłości* 30 (2022): 319-320.
20. Тиляходжаева, Фазиля. "НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ ДЛЯ МАТЕМАТИКОВ." *Talqin va tadqiqotlar* 1.18 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7653282>
21. Shokhida Isakova. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL UNITS IN CHARACTERS' SPEECH (based on translations of the novel "Navoi"). *Open Access Repository*, 8(11), 240–244. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/XD842>
22. Isakova, Shohida. "PROBLEMS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09* (2022): 329-332.
23. Исакова, Шохиди. "Ilm-fan va ta'limda innovatsion rivojlanishning zamonaviy trendlari." *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире* 1.3 (2022): 207-209.
24. <https://www.wallstreetenglish.ru> >
25. Mukhammadjon, Solijonov. "LINGUISTIC AND EXTRALINGUISTIC FACTORS FORMING THE CONCEPTUAL FIELD OF PARABLES." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12* (2022): 414-417.